

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

ABU MANSUR AL-MOTURUDIY DAVRIDA MOVARAUNNAHRDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY HOLAT

Ahmedova Xosiyatxon Otabek qizi

O'zbekiston xalqara islom akademiyasi magistri

Annotatsiya. *Abu Mansur Moturidiyning aqidaviy qarashlarini o'rganib, uni keng jamoatchilikka targ'ib etish bugungi globallashuv sharoitida yuzaga kelgan ko'plab aqidaparast oqimlarga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi.*

Imom Moturidiy boshchiligidagi olimlar moturidiylik ta'limotini rivojlantirish yo'lida salmoqli xizmat qilganlar. Hozirda Imom Moturidiy va moturidiylik haqida ko'plab kitob, maqola, magistrlik, doktorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Zero, Imom Moturidiy hayotini atroflicha o'rganish, uning fiqh, aqida va tasavvuf fanlariga aloqador jihatlarini ochib berish bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir.

Kalit so'zlar: *Abu Mansur Moturidiy, Movorounnahr, IX asr, Somoniylar.*

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
peecrp:1070589

Yurtimiz tarixida ajralmas sahifa sifatida e'tirof etiladigan Somoniylar davri shunisi bilan ajralib turadiki, bu davrda o'lkada tinchlik siyosati hukmron bo'lgan va ilm-fan, madaniyat gullab yashnagan. Ushbu davrda o'lkamizdan mashhur mutafakkir olim Ibn Sino, islom ilmlarida katta shuhrat qozongan ilohiyotchi olim Abu Mansur Moturidiy kabi o'nlab allomalar yashab ijod qilgan. Shuningdek, ushbu davrda o'lkamizda islomiy ilmlar taraqqiy etgan va ko'plab ilm markazlari, jumladan "Dor al-juzjoniya", "Dor al-iyodiya", "Buxoro fiqh maktabi" kabi maktablar faoliyat olib borgan. Ushbu davr yana shunisi bilan ajralib turadiki, bu davrda o'lkada millatlararo o'zaro totuvlik, e'tiqodiy xurlik va diniy bag'rikenglik barqaror bo'lgan. Mazkur bitiruv malakaviy ishida qariyb bir yarim asr davomida Movarounnahrda mustahkam imperiya sifatida hukmronlik qilgan somoniylar davridagi shu barqarorlik tarixi haqida ma'lumot berishni maqsad qildik.

Somoniylar davlatida IX asrning oxirlarida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy sohalarda muhim o'zgarishlar yuz bergani va bir necha yillar davomida tinch siyosat va sharoitlar hukmron bo'lib turgani Movarounnahrning asosiy ilmiy markazlaridan hisoblangan Samarqand shahrida ilmiy jarayonlarning jonlanishiga zamin yaratdi. Samarqandning buyuk ipak yo'lida joylashgani tijorat, san'at va ilm markazlaridan biriga aylanishiga sabab bo'lgan. Shuni alohida ta'kidlash mumkinki, somoniylar davrida Samarqandda nafaqat islom dinining, balki boshqa dinlarning ham ta'lim markazlari faoliyat olib borgan.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
peecrp:1070589

Movarounnahr mintaqasining Somoniylar davridagi tarixi haqida birinchilardan bo‘lib Muhammad Narshaxiy batafsil ma‘lumot beradi. Muhammad Narshaxiyning “Buxoro tarixi” kitobi¹ Somoniylar davlatining poytaxti - Buxoro tarixiga bag‘ishlagan o‘ziga xos qomusiy asardir. XIII asr muallifi Sam‘oniyning “Kitob-ul-ansob” asarida keltirilgan qisqagina ma‘lumotga qaraganda, uning to‘liq ismi Abu Bakr Muhammad ibn Ja‘far ibn Zakiriyo ibn Xattob ibn Sharik bo‘lgan. Naslu nasabi Buxoro ahlidan, 899-yilda shahar yaqinidagi Narshax qishlog‘ida duyoga kelgan. 959-yilda 60 yoshida vafot etgan. “Buxoro tarixi” asarini u 943-944 mobaynida arab tilida yozadi. Kitobni Samoniylar davlatning hukmdori Abu Muhammad Nuh ibn Nasr ibn Ahmad ibn Ismoil as-Somoni (943-954 yy.) ga bag‘ishlaydi. Afsuski, “Buxoro tarixi”ning arab tilidagi asl nusxasi bizgacha yetib kelmagan. Uning faqat ancha-muncha qisqartirilib, fors-tojik tiliga ag‘darilgan tarjimasigina yetib kelgan.

Somoniylar o‘z davlatida juda yaxshi yo‘lga quyilgan hukmronlik tizimini o‘rnatdilar. Turk g‘ulomining xizmat pog‘onasidan ko‘tarilish jarayoni muarrif va davlat arbobi Nizomulmuluk (1018— 1092) ning mashhur “Siyosatnoma” (Siyar ul-muluk) asarida bayon etilgan. Manbalarda o‘zlaridan keyin o‘lmas noyob asarlar qoldirgan ko‘plab yetuk olimu fozillarning muborak ismu shariflari saqlanib qolgan.

Tarixchi manbashunos olimlar B.A.Ahmedov, A.A.Madrimov, D.Yu.Yusupova, G.S.Fuzailovalarning asarlariga qaraganda Movarounnahrning

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

somoniylar davridagi tarixi haqida xorijiy tarixchilardan dastlab Astaxoriy (Ibrohim ibn Muhammad al-Forsiy al-Karxiy al-Astaxoriy Abu Is‘hoq. U geograf olim bo‘lgan. Kelib chiqishi Eronning Astaxor vohasidan. Ko‘plab ilmiy safarlar qilgan. Uning “Suvar al-aqolim val masolik val mamolik” asari o‘z davrining mashhur asarlaridan hisoblangan. 958-yili vafot etgan).

Movarounnahr o‘lkasi Damashqdan so‘ng Ma‘mun davriga qadar Bag‘doddagi xalifalikka bog‘liq bo‘lgan. Ma‘mun xalifa bo‘lgach, As‘ad ibn Somonning farzandlarini o‘ziga yaqin kishilardan bilib, Movarounnahrda boshliq qilib tayinlagan. Shu bilan Movarounnahr somoniylar qo‘liga o‘tgan. Lekin 875-yilga qadar ular markaziy xalifalikka bo‘ysunar edilar. 875-yildan boshlab ular mustaqil imperiya sifatida somoniylar davlatini barpo qildilar.

Mashhur tarixchi olim Ibn al-Asir: “Somoniylar davlati yer yuzida keng yoyilib, ko‘p joylarni egallagan hamda siyrat va adolat jihatidan eng yaxshi davlatlardan edi”, deb e‘tirof etgan¹.

Yana bir ensiklopedik olim Ibn Hallikon somoniylar davlati amirlarini shunday sifatlagan: “Somoniylar podshohlari Movarounnahr va Xuroson sultonlarining siyrat jihatidan eng yaxshilari edi. Ulardan kim podshohlikka o‘tirsas, “sultonlar sultoni”, deb atalar va shu nom bilangina tanilar edi. Bu nom unga go‘yo belgi bo‘lib qolar edi. Odatda ular adolatli, zakovatli va ilmiy kishilar bo‘lganlar”²

¹ Shayx Abdulaziz Mansur. Aqoid matnlari. –T.: Toshkent islom universiteti, 2006.

² Kamol ibn Humom. Al-Musoyara fi ilmil kalom. – Misr: Mahmudiya, nashr yili ko‘rsatilmagan.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ibn al-Asir somoniylar davlatining sultonlaridan Ahmad ibn Asadni shunday tariflagan: “Ahmad ibn Asad tama qilmaydigan, hamma yaxshi ko‘radigan kishi bo‘lib, uning odamlari pora olmas edi”. Ushbu sultonning o‘g‘li Ismoil haqida ham shunday fikrlarni bildirgan: “Ismoil oqil, adolatli, xalqiga yaxshi munosabatda bo‘ladigan, yumshoq odam edi”³

Somoniylar podshohlari ilmga va uning ahliga katta e‘tibor bergan edilar. Buning tasdig‘i o‘laroq o‘lkada ko‘plab umumiy va xos kutubxonalar barpo etilgan edi. Ibn al-Asir somoniylar podshohi Ismoil ibn Ahmad ibn Asad (Amir Abu Ibrohim Ismoil ibn Ahmad ibn Asad ibn Somon fozil, olim, mohir chavandoz, shijoatli, ulamolarni hurmat qiladigan podshoh bo‘lgan. Muhammad ibn Nasrdan uning barcha kitoblarini tinglagan. Undan Ibn Xuzayma va boshqalar dars olgan. U 908-yili Buxoroda vafot etgan)ni shunday tariflagan: “Ismoil yaxshi inson bo‘lib, ilm va din ahlini yaxshi ko‘rar va ularni hurmat qilar edi”⁴

Manbalarda Ismoilning o‘zi haqida shunday rivoyat qilinadi: “Samarqandda yashayotgan edim. Bir kuni zulm bilan olingan narsalar xususida o‘ylanib o‘tirgan edim. Shunda, Abu Abdulloh Muhammad ibn Nasr al-Faqih ash-Shofiiy kirib qoldi. Men u zotning ilmi va dinini ulug‘lab darhol o‘rnimdan

³ Muhammad ibn Muhammad Zabidiy. Ithofus sodatil muttaqin bi sharhi ihyoi ulumid din. – J. II. – Bayrut: Muassasatut tarixil arabiy, 1994.

⁴ Abul Muin Maymun ibn Muhammad. Tabsirat al-adilla fi usul ad-din. II jildlik. K. Saloma nashrga tayyorlagan. – Damashq: 1990- 1993. J. I.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
peecrp:1070589

turdim”⁵

O‘z davrida somoniy sulton huzurida ilmiy munozaralar tashkil qilinadi va sultonning o‘zi turib biron bir masalani so‘rar edi. So‘ng hozir bo‘lgan ulamolar bunga javob berar edilar. Sultonlikdagi har bir jome masjidida kutubxona mavjud bo‘lib, eng kattasi Marv shahrida joylashgan edi. Mazkur kutubxona turli lug‘atlardagi nafis kitoblarni qamrab olgan. Shuningdek, sultonning maxsus kutubxonasi ham bo‘lgan.

Somoniylar davrida Movarounnahr o‘lkasi hadis, fiqh, lug‘at va boshqa islomiy ilmlar bo‘yicha yetuk olimlarni yetishtirib chiqargan. Ular o‘zlarining jiddu jahdlari, ilm yo‘lidagi qiyinchiliklarga sabr qilishlari bilan katta matonat ko‘rsatganlar. Ular har qancha uzoq bo‘lmasin, olis shaharlarga borib, mashaqqat bilan ilm olgan edilar. Bunday olimlardan mashhur muhaddis Muhammad ibn Hibbon va “Al-Ishrof” kitobining muallifi Abu Bakr ibn Muhammad ibn al-Munzir va “At-Tahzib” kitobining muallifi al-Azhariy kabi ulamolarni misol keltirish mumkin.⁶

Shuningdek, somoniylar davrida Movarounnahr va Xuroson o‘lkalarida turli islomiy aqidaviy oqimlar bilan bir qatorda g‘ayriislomiy oqimlarni ham uchratish mumkin edi. Maqdisiy o‘sha davrlarda Movarounnahr va Xuroson

⁵ Abul Yusr Muhammad Pazdaviy. Usulud din // Honz Pitr Lins tahqiqi. – Qohira: Maktabatul azhariya, 2003.

⁶ Abul Muin Nasafiy. Tabsiratul adilla. J. 1. – B. 359., Rudolf, 1999. – B. 135-148; Alouddin Samarqandiy. Sharh kitob ta’vilot. – O‘zR FA SHI. – Qo‘lyozmalar asosiy fondi. – Qo‘lyozma № 3249.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o‘lkalarida o‘zi shohid bo‘lgan turli oqimlar haqida shunday yozgan: “Ushbu o‘lkada ko‘p sonli yahudiylar va oz sonli nasroniylar yashaydi. Bu o‘lka turli ilmlar, jumladan, fiqh eng ko‘p tarqalgan maskandir. Movarounnahr va Xurosonda asosan ahli sunna val jamoa mazhablari faoliyat olib borgan. Lekin Sijiston va Xirot kabi ayrim shaharlarda xorijiyalar, Naysaburda mu‘taziliylar ham uchrab turardi. Shuningdek, ayrim hududlarda shialar va karromiylarni ham uchratishimiz mumkin edi. Lekin bu o‘lkada Abu Hanifa mazhabi asosiy mazhab hisoblangan. Shosh, Tus, Naso shaharlarida shofiiy mazhabiga e‘tiqod qiluvchilar ham ko‘p edi. Ta‘kidlash joizki, o‘lkada shialar bilan karromiylar, shofiiylar bilan hanafiylar o‘rtasida o‘zaro bahslar yuzaga kelsa, sultonning o‘zi aralashib, ularning orasini isloh qilishiga to‘g‘ri kelar edi”⁷.

Demak, somoniy sultonlarning o‘zlari o‘lkada e‘tiqodiy va diniy bag‘rikenglikni mustahkam turgan holda o‘z nazoratlarida saqlaganlar.

Ibn an-Nadim somoniylar davrida manoniya firqasi a‘zolaridan besh yuzga yaqini Samarqandda yashaganini, ularning boshliqlari bu yerga Bobildan ko‘chib kelganini ta‘kidlab o‘tgan. Shuningdek, olim Movarounnahrda sumaniya firqasi tarqalganini, yahudiy va nasroniylar ham ko‘pligini zikr qilgan.

Somoniylar davrida Samarqand tarixidagi geografik va ijtimoiy-madaniy omillar ta‘lim jarayonlari, ayniqsa hanafiylarning mintaqada taraqqiy etishiga

⁷ Abul Muin Nasafiy. At-Tamhid li qavoidit tavhid // Jaybulloh Hasan tahqiqi. – Dorut tiboatil Muhammadiya, 1986.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
peecrp:1070589

turtki bo‘ldi. Hanafiya olimi Abul Muin an-Nasafiy “Tabsirat al-adilla” asarida ta‘kidlashicha, Movarounnahr va Xurosonning Marv va Balx kabi shaharlarida mu‘taziliya ta‘limotini qabul qilganlardan tashqari Abu Hanifa izdoshlarining asosiy qismi usul va furu‘ mavzularida islom kirib kelgan davrning dastlabki kunlaridanoq hanafiya ta‘limotini qabul qilgan edilar. Nasafiyning mazkur asaridagi “Movarounnahrda mu‘taziliya ta‘limotini qabul qilmagan hanafiylar” degan iborasidan, bu o‘lkada hanafiya olimlari ikki guruhga bo‘lingani ma‘lum bo‘ladi:

1. Hanafiy mu‘taziliylar.
2. Abu Mansur al-Moturidiy tomonidan rivojlantirilib tizimga solingan va mu‘taziliya fikrlarini rad qilgan hanafiy moturidiylar.

Ibn Zakariyo Yahyo ibn Is‘hoqning “Sharh jumal usul ad-din” asarida bir rivoyat e‘tiborga molikdir: Somoniylar davrida Movarounnahrda islom diniga yangi kirgan bir kishi musulmonlarning yetmish uch firqaga ajralib ketganini eshitadi. Shunda u qadariy-mu‘taziliydan insonning fe‘llari haqida so‘raydi. Mu‘taziliy quyidagicha javob beradi: “Men istaganimni qila olaman va o‘zim xohlagan har narsaga kuchim yetadi”. Yangi musulmon uning fikriga raddiya berib deydi: “Men bu e‘tiqodni tanlamayman. Chunki bu e‘tiqod orqali Allohning xohish va qudrati chetga chiqib qolmoqda”. Shunda qadariy- mu‘taziliy: “Agar mening fikrimni qabul qilmasang, ahli sunna val jamoa mazhabiga borib qo‘shil”, deb javob beradi. Shundan so‘ng yangi musulmon o‘zi yashayotgan joydagi jamiki

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

firqalar vakillaridan inson fe‘li haqida so‘rab chiqadi va birontasining aqidasi qabul qilmaydi. U murojaat qilgan firqalarning barchasi: “Agar bizning aqidamizni qabul qilmasang, ahli sunna val jamoa mazhabiga borib qo‘shil”, degan fikrni aytishadi.

U firqalar vakillaridan ahli sunna val jamoa kimlar ekanini so‘raganida, ular quyidagicha javob beradilar: “Ular har yerda ahli sunna val jamoa nomi bilan tanilganlar. Samarqandda “Dor al-juzjoniya” va “Dor al-iyodiya” a‘zolari, Buxoroda “As’hobi Abu Hafs” (Abu Hafs al-Kabir tarafdorlari), Balxda Nusayr ibn Yahyo tarafdorlaridir. Ular ahli sunna val jamoa qarashlarini tarqatayotgan ilm ahli hisoblanadilar”.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, somoniylar davrida faoliyat olib borgan sultonlarning barchasi ilm-ma‘rifatga xayrixoh bo‘lganlar. Ular o‘lkada yashab ijod qilgan barcha ulamolarning ilmiy meroslariga befarq bo‘lmaganlar. Shuningdek, o‘lkada islomiy firqa va oqimlar bilan bir qatorda boshqa din vakillarining ham faoliyatlari kuzatilgan. Ayniqsa, o‘lkada nasroniylar va yahudiylarning uchrab turishi ham somoniylar davrida diniy bag‘rikenglikka katta e‘tibor berilganidan dalolat beradi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu Mansur Moturidiy. Ta'vilot alQur'on. – J. XVI. – Istanbul: Dorul mizon, 2006.
2. Abdulkarim Sam'oniy. Al-Ansob // Abdurrahmon ibn Mu'allimiy. – J. V. – Haydarobod: Doiratul ma'orifil Usmoniya. 13 jildli, 1382/1962.
3. Abdulqodir Qurashiy. Al-Javohir almuziyya fi tabaqot al-hanafiya // Abdulfattoh Muhammad Hulv tahriri ostida. – J. II. – Qohira: Hijr, 1993.
4. Abul Muin Nasafiy. At-Tamhid li qavoidit tavid // Jaybulloh Hasan tahqiqi. – Dorut tiboatil Muhammadiya, 1986.
5. Abul Muin Nasafiy. Tabsiratul adilla. J. 1. – B. 359., Rudolf, 1999. – B. 135-148; Alouddin Samarqandiy. Sharh kitob ta'vilot. – O'zR FA SHI. – Qo'lyozmalar asosiy fondi. – Qo'lyozma № 3249.
6. Abul Yusr Muhammad Pazdaviy. Usulud din // Honz Pitr Lins tahqiqi. – Qohira: Maktabatul azhariya, 2003.
7. Abul Muin Maymun ibn Muhammad. Tabsirat al-adilla fi usul ad-din. II jildlik. K. Saloma nashrga tayyorlagan. – Damashq: 1990- 1993. J. I.
8. Abu Hafs Nasafiy. Al-Qand fi zikri ulamai Samarqand // Nazr Muhammad Fayrobiiy tahriri ostida. – Saudiya: Maktabatu-lkavsar, 1991.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peectp:1070589>

9. Bartold V.V. Sochineniya // Raboty po istochnikovedeniyu. – T.8. – M.: Izd. Vost. Lit, 1973.
 10. Bobojonov B. (Toshkent shaxri) shaxsiy arxivida saklanayotgan 37 kabrtosh bitigi; Dodxudoyeva L.N. Epigraficheskiye pamyatniki Samarkanda XI-XIV vv. – Dushanbe: Donish, 1992.
 11. Kamoliddin Ahmad Bayoziy. Ishorotul marom min iborotil imom // Yusuf Abdurrazzoq Shofiiy tahqiqi. – Islomobod: Zamzam Publisher, 2004.
 12. Kamol ibn Humom. Al-Musoyara fi ilmil kalom. – Misr: Mahmudiya, nashr yili ko'rsatilmagan.
 13. Muhammad ibn Muhammad Zabidiy. Ithofus sodatil muttaqin bi sharhi ihyoi ulumid din. – J. II. – Bayrut: Muassasatut tarixil arabiy, 1994.
 14. Muhammad ibn Hasan Hajviy. Al-Fikrus somiy. – J. III. – Rabot: Matbaatul ma'orif, 1340.
 15. Büyük türk bilgini. Imâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik. Milletlerarası tartışmalı İlmî Toplantı. Dr. Shovosil Ziyodov. Mâtürîdiyye doktrininin özbekistan'da araştırılması: problemler ve çözümler. İstanbul-2012.
 16. A'zamxo'jayev S. 100 Markaziy Osiyo mutafakkirlari. –T.: Yangi nashr, 2011.
- ZMuhammad ibn Abdurrahmon Xomis. Usul ad-diyin inda Imom Abu Hanifa. –J.1. Saudiya Arabistoni. Dorus Somiiy.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

17. Shayx Abdulaziz Mansur. Aqid matnlari. –T.: Toshkent islom universiteti, 2006.
18. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Aqid ilmi va unga bog‘liq masalalar. – T.: Sharq, 2011.
19. Abul Barakot an-Nasafiy. (1999). Tafsir an-Nasafiy. J.1. Bayrut: Dor Ibn Kasir.
20. Abu Mansur al-Moturidiy. (2005). Tavihot al-Qur‘on. J.3. Bayrut: Dor al-kutub al-‘ilmiya.
21. Savduddin at-Taftazaniy. (1319/1901). Sharxul akoidin Nasafiya. Qozon: Yusufiy nashriyoti.
22. Abdulaziz Mansur. (2006). Aqid matilari. Toshkent: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi.
23. Islom Ensiklopediya. (2004). Toshkent: "Uzbekis-ton milliy ensiklopediyasi"* davlat ilmiy nashriyoti.
24. Muhammad ibn Abdulloh at-Tabriziy. (1991). Mishkot al-masobih Bayrut: Dor al-fikrat.
25. Najmiddin Kubro. (2009). At-Tavihotun najmiya fi-t-tafsiril sioriy as-sufiy (Alouddavla Ahmad ibi Mizammad as-Simoniy. Aynul kayot)/taxkik: Shayx Axmad Farid al-Mazidiy. J.6. Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiya.
26. Savduddin at-Taftazoniy. (1319/1901). Sharh al-akoid al-Pisafiya. Qozon: Yusufiy nashriyoti.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peerp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589)

